

Una aproximación metodológica sistemista de agentes para diseñar, construir y organizar servicios ambientales

Álvarez-Campana Gallo, José Manuel
Universidad de A Coruña, ETSICCP y Grupo
GEAMA. Campus de Elviña, 15071 A Coruña
j.alvarez-campana@udc.es

Fariñas Senra, Jennifer
Servicios Urbanos Municipales de Arteixo
(SUMARTE). 15142 Arteixo (A Coruña)
jennifer.farinass@arteixo.org

Palabras clave

enfoque sistemista
agentes
servicios de agua urbana
sistema complejo socio-tecnológico

Abstract

This communication provides a detailed potential identification of the agents (individuals and institutional groups) with a relevant role in the design, construction and organization of urban environmental services, using as examples urban water services and the urban solid waste management service. It is understood that the approach presented, where agents and agencies are structured according to horizontal interrelationships and hierarchies of complexity, can enable a dynamic cartography that reflects the potential of each of the agents and, in this way, of the group of agents. processes that are developed, both to design, build or reconstruct and organize urban environmental services.

Introducción

Los servicios urbanos ambientales pueden entenderse como sistemas complejos socio-tecnológicos. Como tales, pueden ser objeto de diseño, de construcción (o ensamblaje) o reconstrucción y de operación. En el enfoque sistemista de la ingeniería ambiental (Álvarez-Campana, Suárez y Jácome, 2014; Álvarez-Campana, 2018, 2020, 2021a, 2021b) se consideran ampliamente las posibilidades metodológicas que ofrece un enfoque de sistemas. Un enfoque que se apoya en el modelo sistemista bungeano CEM (componentes, entorno, estructura y mecanismos).

Si bien el papel de los diferentes agentes en el diseño y construcción de servicios públicos se ha considerado por numerosos autores, no lo ha sido desde una perspectiva filosófica sistemista integrada.

En esta comunicación se aporta una detallada identificación potencial de los agentes (individuales y colectivos institucionales) con un papel relevante en el diseño y construcción de servicios urbanos ambientales, poniendo como ejemplo los servicios del agua urbana y el servicio de gestión de residuos sólidos urbanos.

Se entiende que el enfoque presentado, en donde los agentes y agencias se estructuran de acuerdo a interrelaciones horizontales y jerarquías de complejidad, puede posibilitar una cartografía dinámica que refleje el potencial de cada uno de los agentes y, de esta forma, del conjunto de los procesos que se desarrollan, tanto para diseñar como para construir o reconstruir, y organizar los servicios urbanos ambientales.

Objetivos

Se trata de utilizar, a efectos demostrativos, el potencial del enfoque sistemista, tanto de forma general, como específicamente para los componentes humanos, de la agencia intencional, tanto individuales (profesionales) como colectivos (instituciones) establecidos en jerarquía de complejidad. Se pretende que este enfoque sistemista desde los agentes tenga en cuenta también un tratamiento sistemista integral de los servicios ambientales (tanto de los artefactos y emplazamientos en donde se realizan, como de los sistemas político, económico y cultural).

Metodología

La metodología seguida, correspondiente a la temática, presenta en primer lugar, a partir de las investigaciones realizadas en este campo, el alcance y fertilidad del enfoque de los servicios públicos ambientales como sistemas complejos socio-tecnológicos. Lo que es de aplicación directa a los servicios públicos ambientales urbanos, como los servicios de agua urbana, y los servicios de gestión de residuos sólidos urbanos.

En segundo lugar, se identifican los ‘agentes intencionales’, en tanto operadores conscientes del sistema complejo en que se insertan, como componentes del sistema óptico material, tanto individuales (profesionales), como colectivos (complejo institucional).

En tercer lugar, se muestran genéricamente los componentes y niveles de complejidad, tanto de los agentes individuales como de los agentes colectivos. Se muestran las figuras representativas de esta composición y estructura.

A continuación, en un cuarto paso, se muestran específicamente los agentes individuales y colectivos que dan cuenta de toda la ‘agencia intencional’ del servicio ambiental como sistema.

Finalmente, se muestra, respecto a consideraciones alternativas, el interés del enfoque sistemista de agentes al efecto de la gestión de ciclo completo (diseño,

construcción y operación) de los servicios públicos ambientales, como son el servicio de aguas y el de gestión de residuos sólidos urbanos.

Resultados y discusión

Resultados

Los servicios públicos, y en este caso los servicios urbanos ambientales como los servicios de agua urbana y el de gestión de residuos sólidos urbanos, pueden estudiarse como un sistema complejo socio-tecno-ecológico. Dentro de este sistema complejo se diferencia una familia de componentes materiales o 'sistema óptico material' en el que se incluyen dos grupos de 'agentes intencionales', bien se traten como individuos o como complejos institucionales.

Como se muestra en la figura 1 (y siguientes, referencia Álvarez-Campana, 2020), el sistema óptico material, y en particular los agentes intencionales, están interrelacionados con el supersistema social (sistemas político, económico y cultural). Mientras que la otra familia (no agentes intencionales), que comprende los 'artefactos' y el 'toposistema' (emplazamiento o sistema territorial en que se implanta el servicio), está más interrelacionada con el supersistema ecológico.

Figura 1. Sistema óptico material de un servicio, incluyendo subsistema de Agencia Humana y del Complejo Institucional, con relaciones internas, y con los supersistemas social y ecológico.

Como se observa, los agentes son componentes intencionales, y por tanto son los que pueden responder de la agenda intencional. Esto es, los agentes, como agencia humana y como complejo institucional, son responsables (aunque sea en modo de juez y parte) y competentes para el diseño, ensamblaje (o construcción) y operación de un determinado sistema funcional o praxiológico (ej. servicio del agua urbana).

Un servicio dado (ej. servicio de agua urbana) puede remitirse materialmente a un sistema técnico caracterizado específicamente, además de la agencia humana, por sus componentes materiales característicos (artefactos y toposistema). Tanto el diseño, como la construcción, como la operación de estos sistemas técnicos funcionales, representados con el modelo *input-output*, serían el objeto (como servicio) de la agencia humana.

Así, se muestran los esquemas de tres sistemas técnicos correspondientes a tres servicios del agua urbana: abastecimiento, saneamiento y drenaje pluvial; así como el sistema técnico correspondiente al servicio de gestión de residuos sólidos urbanos.

Figura 2. Componentes del sistema técnico (óptico artefactual y toposistema) del servicio de abastecimiento de agua.

Figura 3. Componentes del sistema técnico (óptico artefactual y toposistema) del servicio de saneamiento de aguas residuales.

Figura 4. Componentes del sistema técnico (óptico artefactual y toposistema) del servicio de drenaje de aguas pluviales.

Figura 5. Componentes del sistema técnico (óptico artefactual y toposistema) del servicio de gestión de residuos sólidos urbanos.

Entonces, los componentes de la agencia humana y del complejo institucional, son de naturaleza intencional, y es su objeto (al caso que nos ocupa), el diseño, ensamblaje y operación de los sistemas técnicos que forman parte de la dimensión material del servicio correspondiente.

Esto hace conveniente, entrar en el detalle de los componentes de la agencia humana individual (micronivel de complejidad) y de las comunidades (mesonivel de complejidad), que se observa en la siguiente figura.

Figura 6. Agencia humana individual (micronivel) y de comunidades (mesonivel) en la ingeniería ambiental, aplicable a servicios ambientales

Con un grado superior de complejidad, debido a que combina agentes humanos con otros elementos materiales (instalaciones, edificios...), así como con el supersistema social (político, económico y cultural), estaría la agencia del complejo institucional.

Figura 7. Componentes y estructura del agente 'complejo institucional' según niveles, en caso general

Aquí son relevantes, tanto la jerarquía de complejidad óptica (institución base < institución < red institucional < sistema institucional < red de sistemas institucionales); como la distribución en columnas, que corresponde a la actividad principal de las instituciones, de acuerdo a los sistemas funcionales o praxiológicos: docente, investigación, producción, administración/gestión.

Tanto la agencia individual como el complejo institucional pueden particularizarse según el tipo de servicios (vinculados a sistemas técnicos) de que se trate. Aquí se presenta esa particularización para los servicios del agua

urbana, y el servicio de gestión de los residuos sólidos urbanos.

Figura 8. Componentes y estructura del agente 'complejo institucional' según niveles, en caso de servicios de agua urbana y de residuos sólidos urbanos

Discusión

En este punto se dispone del conjunto de información y de relaciones potenciales entre: a) agentes (agencia humana y complejo institucional); b) de estos en relación con los componentes materiales que son base para los servicios del agua y de gestión de residuos (subsistema artefactual y toposistema); c) de los agentes con el supersistema social (político, económico y cultural). Se parte de la noción de que los agentes (individuales y colectivo-institucional) son los responsables del diseño, la construcción (ensamblaje) o reconstrucción, y organización de los servicios.

Esto supone, para los agentes como entes intencionales, no solamente las operaciones materiales de configuración de los sistemas técnicos (ej. figuras 2-5) adaptados a los toposistemas correspondientes; sino también de la efectiva articulación de los propios agentes, directa e indirectamente, en relación con el supersistema social. Aquí los agentes incorporan las relaciones entre componentes conceptuales de naturaleza política (organización, estructura, normativa...), económica (monetaria, financiera, presupuestaria...) y cultural (modo de vida, prácticas, modelos culturales...).

Conclusiones

En la comunicación se pretende mostrar, de una forma que no puede ser exhaustiva, el armazón conceptual para una metodología de enfoque sistemista, desde los agentes (individuales y colectivos-institucionales) para el diseño, construcción y organización de servicios urbanos ambientales. Esto presupone que el enfoque sistemista se debe aplicar también directamente a la noción de servicio, en este caso servicios urbanos ambientales.

Los agentes (individuales y colectivos-institucionales) se configuran como entes intencionales que participan, diseñan y articulan los servicios, tanto sus elementos materiales (artefactos y toposistema), como los componentes conceptuales internos (conocimiento teórico, metodología y práctica) y los relacionados (organización, normas, economía y cultura).

Referencias bibliográficas

Álvarez-Campana, J.M. (2018). Un marco conceptual científico-filosófico para la ingeniería ambiental sanitaria, *Com. XXXVI Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Guayaquil*.

Álvarez-Campana, J.M. (2020). *Una elucidación filosófica sistemista de la ingeniería ambiental sanitaria*. Tesis doctoral, Facultad de Filosofía. Universidad de Santiago de Compostela & Universidad de Salamanca.

Álvarez-Campana, J.M. (2021). Mundo material de la ingeniería ambiental sanitaria, *Com. XXXVII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Buenos Aires (2020-21)*

Álvarez-Campana, J.M. (2021). Sistema cultural de la ingeniería ambiental sanitaria, *Com. XXXVII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Buenos Aires (2020-21)*

Álvarez-Campana, J.M., Suárez, J., y Jácome, A. (2014). Enfoque filosófico de la ingeniería ambiental sanitaria: una aportación para una gobernanza más sostenible del ciclo del agua urbana, *Com. XXXIV Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Monterrey*